

ZAMONAVIY SUV BOSHQARUVCHI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Islamov Karim Sayidmuradovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat
arxitektura-qurilish universiteti, t.f.b.f.d., (PhD)

e-mail: islomov.karim@samdaqu.edu.uz, *tel.:* 93-936-81-88

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702387>

Annotasiya. Mazkur maqolada zamonaviy suv boshqaruchi texnologiyalaridan foydalanish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda nasoslar bilan bog‘liq suv ta‘minoti va sug‘orish tizimlarida suv tejavchi texnologiyalarni qo‘llash orqali suv resurslaridan samarali foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda nasos stansiyalarining ishlash samaradorligini oshirish, energiya va suv sarfini kamaytirish hamda zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etishning ahamiyati yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda zamonaviy suv boshqaruvi texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: IoT, press-control, nasos monitoringi, suv bosimi, masofaviy boshqaruv, energiya samaradorligi, Telegram Bot API.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy siyosatida mamlakatning oziq ovqat bilan ta‘minlash, aholi va iqtisodiy sohani to‘liq suv zaxiralari bilan kafolatlash, shuningdek suv ob‘ektlarini va meliorativ tarmoqlarni qurish, rekonstruksiya qilish, birinchi darajali yechimga muhtoj masalalar hisoblanib, iqtisodning suv xo‘jaligi melioratsiya sektori oldidagi eng muhim vazifalardan biridir.

Amudaryo o‘zanidagi QMK(Qarshi magistral kanali)dagi nasoslarning uzluksiz va xavfsiz ishlashi tizim barqarorligining asosiy omilidir. An‘anaviy mexanik press-control qurilmalari bosimni oddiy chegaralar asosida boshqaradi, biroq masofaviy monitoring, ma‘lumotlarni saqlash va tezkor ogohlantirish funksiyalariga ega emas.

Asosiy qism: Nasos stansiyalarida suvni uzatish jarayonining samaradorligi ko‘p jihatdan tizimdagi gidravlik parametrlarning barqarorligiga, xususan suv bosimi, oqim tezligi va energiya sarfiga bog‘liq.

1. Bosimni o‘lchash uchun mos sensor tanlash va kalibrash;
2. ESP32 asosida boshqaruv algoritmini ishlab chiqish;
3. Nasosni boshqaruv signali yordamida xavfsiz boshqarish;
4. Telegram bot orqali ogohlantirish va buyruqlarni qabul qilish;
5. Tizimning energiya va suv tejamkorlik ko‘rsatkichlarini baholash.

Nasos stansiyalarining ishlash samaradorligi asosan gidravlik quvvat, bosim balandligi va foydali ish koeffitsienti bilan belgilanadi. Nasos tomonidan suyuqlikka uzatiladigan gidravlik quvvat quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$P = \rho gQH \quad (1)$$

bunda P - nasosning gidravlik quvvati (W), ρ - suvning zichligi (kg/m^3), g - erkin tushish tezlanishi (9.81 m/s^2), Q - suv sarfi (m^3/s), H - nasos hosil qiladigan bosim balandligi (m).

Nasos tizimining umumiy samaradorligi esa quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\eta = \frac{P_{gid}}{P_{el}}. \quad (2)$$

bunda η - nasosning foydali ish koeffitsienti, P_{gid} - suyuqlikka uzatilgan gidravlik quvvat, P_{el} - elektr dvigatel tomonidan iste'mol qilingan quvvat.

Mazkur formulalardan ko'rinib turibdiki, tizimdagi bosim yoki suv sarfining noto'g'ri boshqarilishi energiya sarfining ortishiga olib keladi. Shu sababli nasos tizimida bosimni real vaqt rejimida nazorat qilish energiya samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotda ishlab chiqilgan monitoring tizimi uchta asosiy komponentdan iborat:

- Sensor qismi;
- Mikrokontroller asosidagi boshqaruv moduli;
- Masofaviy monitoring va ogohlantirish tizimi.

Sensor nasos quvur liniyasiga o'rnatilib, suv bosimini doimiy ravishda o'lchaydi. Olingan analog signal ESP32 mikrokontrollerining ADC moduliga uzatiladi.

Mikrokontroller sensorlardan olingan ma'lumotlarni qayta ishlab, quyidagi boshqaruv algoritmi asosida nasos ishini nazorat qiladi:

agar $P < P_{min}$ bo'lsa nasos ishga tushadi;

agar $P > P_{max}$ bo'lsa nasos o'chiriladi.

Bu algoritm nasos tizimida ortiqcha bosim yoki suv yetishmovchiligi yuzaga kelishining oldini oladi.

Tizimda masofaviy monitoringni tashkil qilish uchun Telegram bot texnologiyasidan foydalanildi. ESP32 qurilmasi Wi-Fi orqali internet tarmog'iga ulanib, Telegram Bot API bilan HTTPS protokoli orqali aloqa qiladi.

Xulosa

IoT asosidagi press-control va nasos monitoring tizimi suv ta'minoti sohasida avtomatlashtirilgan va raqamli boshqaruvni ta'minlaydi. Real vaqt monitoringi, masofaviy boshqaruv va himoya mexanizmlari tizim ishonchligini oshiradi. Tizim kichik xo'jaliklar, xususiy uylar, issiqxonalar va sanoat obyektlarida qo'llash uchun samarali hisoblanadi. Kelgusida sun'iy intellekt asosida prognozlash va bulutli ma'lumotlar bazasi bilan integratsiya qilish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Olivier Hersent, David Boswarthick, Omar Elloumi. *The Internet of Things: Key Applications and Protocols*. Wiley, 2012.
2. Vijay Madiseti, Arshdeep Bahga. *Internet of Things: A Hands-On Approach*. VPT, 2014.
3. Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual*, 2022.
4. Industrial Automation and Control System Security Principles. Wiley, 2013.
5. International Energy Agency. *Energy Efficiency Report*, 2022.